

LAUDACJA
WYGŁOSZONA Z RACJI NADANIA
PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZANIE TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI
STATUSU CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA
KSIĘDZU PRAŁATOWI MGR. LIC. JÓZEFOWI SKORODIUKOWI

Józef Skorodiuk urodził się 28 września 1939 roku w Ostrowiu koło Janowa Podlaskiego. Jego rodzice, Władysław i Marianna z domu Kapłan, prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Rodzinna miejscowość oddalona była 8 km od kościoła parafialnego w Janowie Podlaskim (dawnej stolicy diecezji podlaskiej). Chrzest święty przyjął w swojej rodzinnej parafii, w kolegiacie janowskiej. Miał siostrę Mariannę i brata Mieczysława, który także został księdzem (urodził się 30 listopada 1933 roku, a zmarł 2 lipca 2008 roku). W rodzinie Księdza Prałata był jeszcze jeden duchowny, ksiądz Jan Kapłan, który pracował w Argentynie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Aktualnie jako emeryt zamieszkał w Janowie Podlaskim.

1. Praca duszpasterska. Ksiądz Józef pracował jako wikariusz i proboszcz. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia w Wisznicach. Tego rodzaju aktywność była bardzo bliska jego sercu, stanowiła ona bowiem naturalne miejsce realizowania powołania kapłańskiego. W późniejszych latach dojeżdżał na różne parafie z pomocą duszpasterską, również do swojego brata, księdza Mieczysława.

2. Studia specjalistyczne. Ksiądz Skorodiuk podjął trud studiów kierując się nie tylko ciekawością poznawczą, ale nade wszystko potrzebą doskonalenia duchowego w swoim kapłaństwie. W 1968 roku otrzymał od Biskupa Siedleckiego skierowanie na studia pastoralne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wybrał sekcję pedagogiki rodziny. Były to studia stacjonarne, ale zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W tym czasie pracował duszpastersko jako wikariusz, ale co tydzień

dojeżdżał do Lublina na wyznaczone zajęcia. W 1972 roku obronił pracę magisterską pt. *Osobowość wychowawcza rodziców w oczach młodzieży szkół średnich w Siedlcach* napisaną pod kierunkiem Księdza Profesora Piotra Poręby. Miała ona charakter empiryczny, a podstawowym narzędziem badawczym była ankieta. Oprócz tego Ksiądz Józef odbył kolejne studia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie (dawniej Prymasowskie Studium Życia Wewnętrznego). Instytut ten został założony w 1962 roku przez Błogosławionego Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego (oraz m.in. księdza Antoniego Słomkowskiego i księdza Eugeniusza Werona). Był to instytut badawczo-dydaktyczny zajmujący się kształceniem społeczeństwa w zakresie teologii duchowości. Ksiądz Józef łączył studia z pracą duszpasterską. Naukę w instytucie zwińczył uzyskaniem licencjatu z teologii duchowości.

3. Praca w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Od 1978 roku Ksiądz Józef Skorodiuk był ojcem duchownym i wykładowcą teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W codziennej posłudze wykorzystywał swoje naukowe kompetencje i bogate doświadczenie własnego życia religijnego i duchowego. Odkrywał alumnom nowe naukowe prądy, teorie i koncepcje. Do tego włączał bardzo innowacyjny dorobek psychologii. Była to nadzwyczajna umiejętność łączenia teologii duchowości z dyscyplinami psychologicznymi. W tym kontekście jako alumn nabierałem przekonania jak ważne są te dwie dyscypliny wiedzy, które łączą namysł nad ludzką psychiką z życiem wewnętrznym osoby ludzkiej i jej ostatecznym przeznaczeniem.

4. Działalność organizacyjna na rzecz Diecezji Siedleckiej. Ksiądz Prałat był długoletnim dyrektorem Unii Apostolskiej Kleru w Diecezji Siedleckiej. Od początku powstania Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości był jego wiernym i aktywnym członkiem. Przez lata był także kapłanem sióstr zakonnych. Przez kilka lat pracował także w Archiwum Diecezjalnym. Przygotowywał materiały do procesu beatyfikacyjnego Biskupa Ignacego Świrskiego na poziomie diecezjalnym. W tym roku obchodził 60. lecie kapłaństwa.

5. Aktywność w życiu naukowym. Staranne wykształcenie akademickie pozwalało Księdzu Prałatowi aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym. W tym obszarze podejmował następujące aktywności:

- redagował artykuły i monografie naukowe;
- popularyzował problematykę teologii duchowości i historii diecezji oraz opracowywał biografie znaczących osób;
- publikował m. in. w *Notitiae* - piśmie Unii Apostolskiej Kleru, której był członkiem, a także w *Ateneum Kapłańskim*;

- zajmował się w systemowy i dogłębny sposób problematyką Błogosławionych Męczenników z Pratulina;

- podejmował naukową analizę twórczości naukowej Księdza Doktora Zygmunta Mościckiego, długoletniego profesora Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, ucznia Księdza Profesora Józefa Pastuszki, założyciela psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim;

- opracowywał i publikował informacje dotyczące życia i działalności naukowej Biskupa Ignacego Świrskiego, byłego profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Biskupa Siedleckiego, przyjaciela księdza Michała Sopocki. Aktualnie - jak już było wcześniej wspomniane - toczy się proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym.

6. Sylwetka osobowości Księdza Prałata Józefa Skorodiuka. Nie jest łatwo adekwatnie opisać postać Księdza Skorodiuka ze względu na bogactwo jego życiowych doświadczeń i pasji. Można podjąć jedynie próbę takiej charakterystyki:

- pracowitość i perfekcjonizm w codziennym działaniu. Te cechy zauważałem kiedy byłem alumnem w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach w latach 1977-1983. Ksiądz Józef jako nasz ojciec duchowny wykazywał się pełną dyspozycyjnością. Urząd ojca duchownego traktował bardzo poważnie. Poprzez swoje kompetencje i kwalifikacje moralne dawał przykład właściwej kapłańskiej postawy. Przygotowywał się perfekcyjnie do każdego publicznego wystąpienia w formie konferencji ascetycznych czy też kursorycznych wykładów. Na bieżąco czytał dokumenty Kościoła powszechnego oraz dokumenty wydawane przez miejscowego Biskupa Jana Mazura;

- pokora i skromność są to wspańiałe cnoty, które w życiu kapłańskim odgrywają szczególną rolę. Można było zauważyć, iż Ksiądz Prałat konsekwentnie kształtował te cnoty. Widać, iż teraz po tylu latach pozostał im wierny. Nigdy się nie wywyższał, nie zajmował pierwszych, honorowych miejsc, raczej peryferyjne. Trudno współcześnie znaleźć takie osoby, ponieważ dzisiaj modna jest wybujała asertywność i pęd ku zaszczytom do eksponowanych miejsc;

- gorliwość w służbie Bożej i umiłowanie liturgii. Ksiądz Józef charakteryzował się szczególną gorliwością w służbie Bożej. W tym przypadku chodzi o gorliwość, prywatną modlitwę, ale także sprawowanie liturgii i modlitwę wspólną. Mimo zmęczenia, słabszego samopoczucia, gorliwość była nadal pielęgnowana z całą mocą. Modlitwie towarzyszyła nadzwyczajna uważność i powaga. Widać było, iż ojciec duchowny wchodził w delikatną przestrzeń „sacrum”;

- fundamentalną cechą osobowości Księdza Józefa była ewangeliczna subtelność w komunikacji werbalnej. Nigdy nie było miejsca na wielomówstwo,

ale komunikacja interpersonalna była jasna i czytelna, nosiła bowiem ewangeliczne znamiona. Niech mowa wasza będzie „tak” lub „nie”, a co ponadto jest pochodzi od złego (Mt 5. 37).

- szczególną cechą Księdza Prałata był ogromny szacunek dla władzy duchownej. W tym przypadku chodzi o przełożonych, najpierw proboszczów, potem władze seminaryjne, aż po biskupów. Nie był to jedynie szacunek czysto instytucjonalny, ale szacunek wynikający z akceptacji nauki Kościoła i ewangelicznego przesłania. Wielu ludzi ma dzisiaj problemy z tego rodzaju relacjami interpersonalnymi. Ksiądz Józef takich problemów nie miał;

- cechą osobowości kapłana są kompetencje naukowe i duszpasterskie. Do tego dochodzą nie mniej ważne kwalifikacje moralne. Nad jednym i drugim Ksiądz Józef intensywnie pracował. Nie są one przekazywane genetycznie, ale zależą od ciężkiej pracy nad sobą w sensie intelektualnym, społecznym, emocjonalno-uczuciowym, moralnym, religijnym i duchowym. Te cechy Ksiądz Skorodiuk posiadał i nieustannie pielęgnuje je do dzisiaj.

Dnia 19 września 2023 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości w jednomyślnym głosowaniu został nadany Księdzu Prałatowi Mgr. Lic. Józefowi Skorodiukowi tytuł Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Powyższy tytuł został nadany po raz pierwszy w historii naszego Stowarzyszenia.

Czcigodny Księżu Prałacie życzymy łaski zdrowia i Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia i kapłaństwa, gorliwości w służbie Chrystusowi i Kościołowi.

Ks. Marian Zdzisław Stepulak

Poznań, 21 września 2023 r.